

**TÉCNICAS DE CONTROLE DA CIGARRINHA-DAS-RAÍZES (*Mahanarva fimbriolata*)
NA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR**

**CONTROL TECHNIQUES FOR THE ROOT SPITTLEBUG (*Mahanarva fimbriolata*) IN
SUGARCANE CULTIVATION.**

Guilherme do Vale SOUSA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8024-8617>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)

E-mail: guilhermevale741@gmail.com

Mauricio Porfirio de SOUSA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5588-9150>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)

E-mail: mauricioadmsousa@gmail.com

Ronaldo Pereira LIMA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7403-1939>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)

E-mail: ronaldoagroenergia@gmail.com

RESUMO

A cana-de-açúcar (*Saccharum officinarum*) é uma gramínea que possui grande relevância econômica no mundo agrícola, sendo o Brasil o maior produtor dessa cultura, seguido por países como Índia, China e Tailândia. Além da produção de sacarose, a cultura destaca-se na fabricação de biocombustíveis, bioenergia e diversos produtos derivados, sendo amplamente utilizada na produção de caldo de cana, cachaça, melão e rapadura. Devido às mudanças ocorridas no sistema de cultivo, especialmente em função da colheita sem queima e a mecanização, a cultura tornou-se mais suscetível ao ataque de pragas, principalmente da cigarrinha-das-raízes. O presente trabalho buscou demonstrar a importância econômica da cana-de-açúcar, os danos causados por esse inseto praga, bem como as principais técnicas de monitoramento e controle, demonstrando alternativas que auxiliem para redução do prejuízo e um manejo mais eficiente. O desenvolvimento deste artigo foi realizado por meio de revisão bibliográfica de artigos, livros, dissertações e publicações científicas na área de agronomia. A seleção dos artigos foi baseada em plataformas renomadas, incluindo PubMed, SciELO e Google Scholar, garantindo uma abordagem abrangente e atualizada.

Palavra-chaves: Cana-de-açúcar. Cigarrinha. Métodos de controle.

ABSTRACT

Sugarcane (*Saccharum officinarum*) is a grass of great economic importance in the agricultural world, with Brazil being the largest producer of this crop, followed by countries such as India, China, and Thailand. In addition to sucrose production, sugarcane plays an important role in the manufacture of biofuels, bioenergy, and various derived products, and is widely used in the production of sugarcane juice, cachaça, molasses, and rapadura. Due to changes in cultivation systems, especially harvesting without burning and mechanization, the crop has become more susceptible to pest attacks, mainly by the root spittlebug. This work aimed to demonstrate the economic importance of sugarcane, the damage caused by this pest insect, as well as the main monitoring and control techniques, demonstrating alternatives that help reduce losses and achieve

more efficient management. The development of this article was carried out through a bibliographic review of articles, books, dissertations, and scientific publications in the field of agronomy. The selection of articles was based on renowned platforms, including PubMed, SciELO, and Google Scholar, ensuring a comprehensive and up-to-date approach.

Keywords: Sugarcane. Spittlebug. Control methods.

INTRODUÇÃO

A cana-de-açúcar (*Saccharum officinarum* L.) é uma das principais culturas plantadas no mundo, sendo muito utilizada como fonte primária na produção do açúcar, na fabricação de biocombustíveis e no processamento de bioenergia com a utilização da queima do bagaço. A planta caracteriza-se pelo amplo aproveitamento de subprodutos. A vinhaça, resíduo pastoso gerado durante a produção de etanol, é amplamente utilizada na adubação do solo devido à elevada concentração de potássio em sua composição. É uma das principais commodities agrícolas produzidas no Brasil e com isso desempenha um papel fundamental na balança comercial e no desenvolvimento regional (Raizen, 2021).

A cultura é cultivada em regiões tropicais e subtropicais, é uma gramínea de grande importância econômica e sustentável, cuja produção atingiu cerca de 654,8 milhões de toneladas na safra 2020/21, tornando o Brasil como maior produtor mundial. Além de se destacar historicamente para produção de açúcar, a cultura passou a ter maior interesse econômico devido crescimento da demanda mundial por energia sustentável (Conab, 2021).

O cultivo da cana-de-açúcar é afetado por diversos tipos de pragas, tornando o manejo um desafio diário para os produtores rurais (Veloso, 2024). Devido às grandes áreas cultivadas em sistema de monocultura, à eliminação gradual da queima prévia ao corte e aos avanços tecnológicos na colheita mecanizada, estabeleceram-se condições ambientais propícias ao desenvolvimento de determinadas pragas. Entre elas, destaca-se a cigarrinha-das-raízes (*Mahanarva fimbriolata*), considerada uma das principais pragas da cultura da cana-de-açúcar, cuja importância econômica aumentou a partir da expansão da colheita mecanizada sem queima prévia. Esse sistema favorece o acúmulo de palhada sobre o solo, eleva a umidade e cria um ambiente favorável ao desenvolvimento do inseto. Como consequência, a praga pode ocasionar perdas quantitativas e qualitativas significativas na lavoura, comprometendo tanto a produtividade quanto a qualidade tecnológica da matéria-prima (LEAL et al., 2008).

Diante disso, a utilização de cultivares resistentes ou tolerantes, associada ao Manejo Integrado de Pragas (MIP), constitui uma estratégia importante para reduzir os danos causados pela cigarrinha-das-raízes na cultura da cana-de-açúcar. O MIP permite o monitoramento da população da praga e orienta a adoção de medidas de controle de forma mais racional e sustentável. Entre essas medidas, destaca-se o controle biológico com o fungo entomopatogênico *Metarhizium anisopliae*, apontado como uma alternativa eficaz para o controle das cigarrinhas-da-raiz em canaviais, especialmente quando integrado a outras práticas de manejo fitossanitário (Dinardo-Miranda et al., 2022; Embrapa, 2021).

Nesse contexto, é de suma importância compreender quais as técnicas a serem adotadas no controle da praga da cigarrinha. Desta forma, justifica-se esse trabalho pelo fato da importância da produção da cana-de-açúcar, assim como conhecer e adotar estratégias corretas no controle das cigarrinhas. Um bom monitoramento, principalmente realizado na primeira geração da praga permite um controle mais eficiente desse inseto que resultaria numa melhor produtividade e qualidade da cultura (Garcia e Botelho, 2006).

Assim, este trabalho tem como principal objetivo discutir sobre as técnicas de controle da cigarrinha-das-raízes na cana-de-açúcar. Além disso, busca abordar a

relevância econômica da cana-de-açúcar, analisando os principais danos causados pela cigarrinha na cana-de-açúcar e demonstrar técnicas de monitoramento e controle da praga.

METODOLOGIA

A metodologia empregada neste estudo caracteriza-se como revisão de literatura de natureza qualitativa. De acordo com Cardano (2017), a pesquisa qualitativa permite analisar e interpretar informações já existentes na literatura, contribuindo para a construção de argumentos fundamentados sobre determinado fenômeno. Assim, o propósito deste trabalho é reunir e analisar informações relacionadas às técnicas de controle e manejo de pragas na cultura da cana-de-açúcar, com ênfase na cigarrinha-das-raízes.

Para construção do trabalho, foram consultadas diversas produções científicas publicadas entre 2002 e 2026, na busca de fontes históricas e atuais do tema, tais como obras literárias, artigos científicos, dissertações e teses especializadas. Nesse contexto, a busca das informações teve como base a pesquisa bibliográfica, com base de dados científicos reconhecidos, como Google Acadêmico, PubMed e SciELO, na busca de escritores relacionados à cana-de-açúcar, cigarrinha-das-raízes, e técnicas de manejo integrado e controle de pragas. Os materiais passaram por análise detalhada, considerando a relação direta com o tema abordado, relevância científica e atualização dos dados.

Como critérios de inclusão foram considerados trabalhos relacionados diretamente com o tema, publicados em periódicos científicos, livros, dissertações, teses e documentos técnicos reconhecidos. Foram excluídos materiais duplicados, publicações que não apresentavam relação direta com o objetivo do estudo e informações insuficientes sobre a praga ou suas formas de manejo.

Após a seleção do referencial teórico, foi utilizada a técnica da leitura para interpretação e organização das informações coletadas. Esses dados possibilitaram identificar a importância da cana de açúcar para o desenvolvimento econômico, a diagnosticar as pragas que acometem e os danos causados, bem como as técnicas de monitoramento do inseto. Dessa forma, o estudo buscou contribuir para o entendimento das estratégias de manejo do setor sucroenergético, buscando uma visão atualizada sobre o tema.

REVISÃO DE LITERATURA

A importância da Cana-de-açúcar

A cana-de-açúcar (*Saccharum officinarum* L.) (Figura 1) é uma gramínea de origem asiática, historicamente utilizada para a produção de açúcar e derivados. No Brasil, sua introdução ocorreu no século XVI, inicialmente nas capitanias de São Vicente e do Rio de Janeiro, sendo posteriormente transferida para o Nordeste, onde encontrou condições climáticas e edáficas favoráveis, especialmente em Pernambuco e na Bahia. A expansão da cultura nessa região foi favorecida pela proximidade com a Europa, fator que reduzia custos e riscos do transporte marítimo e facilitava o escoamento da produção açucareira para o mercado europeu (Arquivo Nacional, 2021).

Figura 1: Cana-de-açúcar

Fonte: Syngenta (2024).

A planta adaptou-se com facilidade em todas as regiões brasileiras. Grande influência disso se dá ao clima tropical e ao solo litoral brasileiro, a radiação solar e solos férteis permitiram a cultura se desenvolver e hoje se tornar uma das principais culturas já cultivadas no Brasil e no mundo. A maior área cultivada está em São Paulo, outros estados possuem grande participação no cenário nacional, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Alagoas, Espírito Santo, Paraíba e Sergipe (Carvalho, 2009).

A cultura é de suma importância e tem papel fundamental na economia nacional, devido possuir múltiplas utilidades, é utilizada como matéria-prima na produção de sacarose (açúcar), etanol e outros derivados, também tem papel fundamental como forragem na alimentação animal. O Brasil destaca-se como líder mundial na produção de açúcar, sendo parte dessa produção vinda das unidades do centro-sul com total de mais 50% da produção, tal posição ocupada há mais de 30 anos vem atendendo mais de 145 países no globo (Única, 2024).

Na safra 2024/25 a produção alcançou um montante de 713,2 milhões de toneladas, que comparado ao período anterior, representou um crescimento de 16,8%. Cerca de 8,33 milhões/há foram colhidas, totalizando um aumento de 51 % de área cultivada, saindo de 73.655 kg/há para 85.580 kg/há, resultando no aumento de produtividade de 16,2 de rendimento médio no ano (Conab, 2024).

No contexto mundial, o Brasil tem grande participação na exportação de etanol. Na safra 2023/24, de abril a outubro exportou 1,44 bilhões de litros. O etanol foi exportado principalmente para a Coreia do Sul, com participação de 36,6% no volume exportado no período, seguida pelos Estados Unidos, com 18,2%, e Holanda, com 17,8%. Com isso a exportação brasileira alcançou mais de 70% do produto produzido somente para esses três países (Conab, 2023).

No aspecto ambiental a cultura da cana-de-açúcar apresenta importância significativa, que tem como vantagem o aproveitamento de seus subprodutos, que de forma direta auxilia na redução de desperdício durante o processo de produção. O bagaço é um grande exemplo de reutilização e geração de energia elétrica pelo processo da queima em fornos e caldeiras. Para nutrição animal podem ser utilizadas as folhas verdes, enquanto a vinhaça, resíduo que sobra da produção do etanol, tem grande utilidade na própria lavoura

da cultura por possuir elevado teor de potássio, atuando como fertilizante natural na manutenção do solo e contribuindo para práticas mais sustentáveis (Pereira e Grotto, 2018).

Com a expansão da agroindústria canavieira e a grande demanda mundial, trouxe consequências sociais/ambientais que exigiram modificações no cultivo/colheita da cana. A colheita que antes era manual (força humana) utilizava-se da queimada para facilitar o processo de corte passou a ser mecanizada e sem queima da palhada, tornando o processo de plantio e colheita mais ágeis e menos poluentes (Arrigoni, 1999).

A cultura da cana-de-açúcar integra um dos setores mais relevantes da produção agropecuária brasileira, especialmente em razão de sua participação na exportação de açúcar e derivados. Ela é de grande importância para economia nacional tendo participação direta no (PIB) Produto Interno Bruto, para a criação de empregos e a sustentabilidade ambiental. Com a modernização e implementação de novas tecnologias como a utilização de maquinários, técnicas de irrigação, controle de pragas e aumento de produtividade coloca esse setor em conjunto com as atividades do agronegócio brasileiro (Thomaz Junior, 2010).

Os principais danos causados pela cigarrinha na cana-de-açúcar

A cana-de-açúcar pode ser acometida por mais de 80 espécies de pragas durante seu desenvolvimento. Mundialmente a cultura sofre perdas superiores a 20% ao ano. A cultura é uma gramínea perene, e está sujeita ao ataque de diversas pragas que prejudicam o seu desenvolvimento e reduzindo sua produtividade e qualidade que é esperada da cultura (Dinardo-Miranda, 2018).

Dentre elas destacamos a cigarrinha-das-raízes espécie *Mahanarva fimbriolata* (figura 2.), anteriormente considerada praga de importância secundária. Mas que, com o passar dos anos o inseto passou a ocupar destaque entre as pragas que causam prejuízo aos canaviais. Os danos causados pelo inseto afetam diretamente a produtividade da cultura, afetando a qualidade industrial da matéria-prima, ocasionando contaminação por bactéria, diminuição do Pol, causando aumento de teores de fibras e diminuição do acúmulo de sacarose. (Garcia, Botelho e Parra, 2006; Almeida, 2014; Anjos *et al.*, 2010). Este inseto está presente em quase todos os canaviais do Brasil, principalmente em áreas em que a queimada deixou de ser o método de colheita com a substituição pela colheita mecanizada. (Dinardo-Miranda, 2003)

Figura 2: Cigarrinha-das-raízes espécie *Mahanarva fimbriolata*

Fonte: Coopercitrus (2026).

Os machos adultos apresentam cor avermelhada, e podem medir aproximadamente 12 mm de comprimento, com manchas na asa como demonstrado a esquerda na figura 2. Já as fêmeas, são de cor marrom-avermelhada, e asas com faixas quase pretas (Pereira *et al.*, 2010). Esse inseto possui um ciclo de vida de aproximadamente 80 dias, a fêmea coloca em média 340 ovos, e depositando-os na parte inferior dos gomos da plantação, facilita a infestação da área de produção e do solo. Deve haver um monitoramento controlado dessa praga para evitar possível contaminação do canavial, pois os problemas com essa praga têm se apresentado tanto em culturas como em áreas destinadas à pastagens (Dinardo-Miranda, 2018).

Por ser um inseto hemimetabólico, apresenta metamorfose incompleta, caracterizada pela ausência da fase de pupa em seu ciclo biológico (vide Figura 3). Após a eclosão dos ovos surgem as ninfas, essa fase jovem possui semelhança a cigarrinha adulta, diferindo na ausência de asas, órgãos genitais rudimentares e tamanho do inseto que ao decorrer do ciclo de vida se desenvolvem. As ninfas ou jovens/imaturas são os indivíduos em fase de desenvolvimento (Gallo *et al.*, 2002), conforme Figura 4.

Figura 3: Ciclo Biológico

Fonte: Coopercitrus (2026).

Figura 4: Ninfa/Jovem

Fonte: Coopercitrus (2026).

Segundo Dinardo-Miranda e Ferreira (2003), as principais ocorrências no cenário da cana foi o aumento de raízes superficiais que tornaram o ambiente mais favorável para o surgimento das cigarrinhas-das-raízes, auxiliando de forma direta a proteção das ninfas no seu desenvolvimento. Com a substituição da colheita queimada pelo uso do método de colheita mecanizada, favorece o manejo sustentável para a cultura, porém proporciona um aumento significativo da incidência e danos ocasionados pelas cigarrinhas-das-raízes (*Mahanarva fimbriolata*), a retirada da queimada deixou o ambiente mais propício para o inseto devido o aumento de umidade (Dinardo-Miranda; Fracasso, 2013).

As cigarrinhas são insetos sugadores, possui ciclo de vida de 45 a 60 dias, sua infestação ocorre em ambiente com altas umidades tornando o período chuvoso época ideal para seu desenvolvimento. O seu hábito alimentar ocasiona perda da capacidade que a cultura tem na absorção de nutrientes e água pelas raízes, levando à perda de vigor da planta (Stingel, 2005).

A incidência está ligada a vários fatores que podem influenciar significativamente o seu processo de desenvolvimento ou retenção, como o sistema produtivo, as práticas de

manejo inapropriadas sem o uso de defensivos específicos, ao clima que oferece probabilidade de expansão e, sobretudo, às técnicas adotadas a serem aplicadas no plantio, levando em conta as características do ambiente e a forma de cultivo e produção. Sendo que, conforme a mecanização utilizada, como a dispensa do fogo na queima da palhagem, favorece significativamente as ocasiões de desenvolvimento e crescimento da cigarrinha, mesmo essa técnica sendo destinada a auxiliar na cobertura do solo (Dinardo-Miranda *et al.*,2007).

A fase jovem desse inseto tem causado grandes prejuízos aos canaviais. É nesse período que elas perfuram e extraem grande quantidade de líquidos disponíveis no caule da planta, sugando os nutrientes que ficam armazenados nas raízes através da interação raiz solo. Tal perfuração também libera uma toxina que é prejudicial à cultura (vide figura 5). Já os insetos na fase adulta, injetam suas salivas nos estômatos das folhas, sugando a seiva e promovendo troca de elementos (vide figura 6). Nas folhas ficam armazenadas as reservas de água e substâncias que ao longo do crescimento da cultura serão transformados em substâncias necessárias para sua sobrevivência por meio da fotossíntese (Dinardo-Miranda *et al.*,2007).

Figura 5: Ataque da Ninfa

Fonte: CanaOnline (2019)

Figura 6: Ataque cigarrinha Adulto

Fonte: Revista Cultivar Grandes Culturas (2025).

Tanto a ninfa quanto o adulto liberam uma saliva que possuem grandes quantidades de aminoácidos e enzimas, tais substâncias são fundamentais para o inseto e auxilia no processo de ingestão do alimento. Porém, nas plantas acabam se tornando tóxicas, causando necrose nas raízes e tecidos foliares. Os colmos se tornam finos e os entrenós encurtados diminuindo a produtividade. Já nos ataques mais severos a planta pode apresentar deficiência nutricional e desidratar-se por inteira ocasionando a morte da cultura (Cultivar, 2023).

De acordo com a Socicana (2024), ela também menciona que os sintomas mais comuns de ataque da cigarrinha, tais aspectos incluem; redução da clorofila nas folhas, causada pela redução de nutrientes absorvidos pela planta; redução do crescimento e vigor causado pela destruição do sistema radicular; morte de perfilhos em infestações graves, devido a deficiência de nutrientes e ataque de patógenos.

Métodos de controle e monitoramento da praga.

A área de expansão de crescimento vem se destacando consideravelmente em relação ao aumento da quantidade plantada no cerrado brasileiro da cana-de-açúcar. E sua utilização se destina aos mais variados componentes derivados, podendo ser de pequeno a grande porte de industrialização e comercialização. Com isso, é necessário realizar manejos na propriedade que faz plantio dessa cultura, que aperfeiçoem a produção e que sejam congruentes com um tipo de plantio, produção e industrialização que precedam a uma produção sustentável (Embrapa, 2022).

Todavia, equilibrar as inquietações que se sucedem à produção com meios que viabilizem diminuir os custos e aumentar a produtividade com qualidade, buscando alternativas de controle e acompanhamento em tempo mais hábil possível, almejando diminuir e até erradicar as infestações da cigarrinha por método de controle biológico ou químico (Embrapa, 2022).

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) é uma alternativa que contribui para o controle de insetos prejudiciais a cultura de forma sustentável e eficiente. A ferramenta possui diferentes métodos e estratégias de manejo que buscam diminuir perdas econômicas e conservar os inimigos naturais das pragas. Sua eficácia se dá com a integração de práticas como controle biológico, uso de cultivares resistentes, rotação de culturas e utilização de defensivos agrícolas quando necessário. É de suma importância o monitoramento contínuo das áreas de cultivo para identificar espécies presentes, seus níveis de infestação e os possíveis danos causados (Aracê, 2025).

Segundo Gallo *et al.*, (2002), o conceito de manejo integrado de pragas (MIP) envolve conhecimento tecnológico em várias áreas como entomologia, fitotecnia, fisiologia vegetal, matemática, química e economia. Essa ferramenta é de suma importância para tomada de decisão das estratégias de controle, o conhecimento da biologia dos organismos, a identificação da espécie e da fenologia da planta, são pré-requisitos indispensáveis para um bom diagnóstico e escolha da estratégia a ser adotada.

De acordo com a Embrapa (2022), o controle biológico consiste na utilização de organismos vivos, como fungos, bactérias, vírus ou inimigos naturais, com o objetivo de reduzir a população de pragas e minimizar os danos causados à cultura.

Segundo a Socicana, o controle de ninfas tem mostrado excelentes resultados com a utilização do fungo *Metarhizium anisopliae*. A utilização de agentes biológicos é uma alternativa sustentável e de baixo impacto ambiental. Sua utilização requer alguns cuidados para ser eficaz, como: uso de produto microbiológico de qualidade, realização das aplicações em períodos com temperaturas moderadas, entre 25 e 27 °C, umidade relativa do ar mínima em torno de 60%. Além disso, aplicar sempre em períodos de grande umidade seguidos de temperaturas altas (Ramos, 2024).

Figura 7: Uso do Fungo *Metarhizium anisopliae*

Fonte: Ramos (2024)

Já o controle químico é aquele que o produtor insere no seu canavial algum tipo de reagente com controle de produtos químicos específicos destinados exclusivamente para esse uso. Sendo das mais diversas variedades, de acordo com cada laboratório de produção, apresentando características próprias e identidade de manuseio (EMBRAPA, 2022).

Segundo Toledo *et al* (2023), ninfas e adultos possuem controles com produtos diferentes. Para as ninfas opta-se por produtos granulados, se for na fase adulta, os inseticidas seletivos são mais indicados. Apesar do controle químico ser bastante utilizado, o mesmo possui custo elevado em comparação a outros métodos de controle, o seu uso feito de forma errônea pode acarretar na poluição do ecossistema e na seleção biótipos resistentes (Oliveira e Brighenti, 2018).

Segundo Carvalho *et al.*, (2017), a remoção da palha no canavial é outra forma de manejo da cultura e se tornou fundamental para o controle das pragas. Já Castro *et al.*, (2019) buscou avaliar, o efeito da remoção total, alta remoção, baixa remoção e nenhuma remoção na incidência de pragas. Com esses estudos foi diagnosticado um maior volume de pragas quando havia excesso de palhada. Com isso, os autores concluíram que remoção da palha contribui para a redução a infestação de cigarrinha-das-raízes, entretanto, não a níveis que permitam que outras práticas sejam descartadas como o controle químico e biológico, pois em áreas em que as infestações chegam a níveis críticos o manejo da palhada se torna inviável, devendo-se priorizar uma gestão integrada.

Nesse contexto, é recomendável que sejam estabelecidas estratégias de manejo baseadas em critérios técnicos, considerando as táticas de manejo de acordo as variedades de matrizes, com boa amostragem da área de terreno, tendo feito as devidas correções necessárias pré-estabelecidas por análises técnicas laboratoriais. Pois, conhecendo as características locais de ambiente geográfico, o cuidado com os melhores meios de controle, impactam na diminuição e controle da praga, superando as resistências que nos aparecem diferentes estágios da cana-de-açúcar, elevando o nível de produção com quantidade e qualidade ofertadas (Embrapa, 2022).

Ao comparar os estudos analisados, observa-se que não existe um método isolado que proporcione um controle eficiente da cigarrinha-das-raízes em todas as situações de cultivo. O método de controle biológico com o fungo *Metarhizium anisopliae* apresenta vantagens ambientais e menor impacto sobre organismos não-alvo, sua eficiência depende

diretamente das condições climáticas. Por outro lado, o controle químico costuma apresentar respostas mais rápidas, porém envolve riscos relacionados à seleção de populações resistentes e elevados custos de operações. Dessa forma, os estudos consultados convergem para a adoção do Manejo Integrado de Pragas como estratégia mais eficiente, por combinar diferentes métodos de controle e reduzir os impactos econômicos e ambientais da infestação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura da cana-de-açúcar possui grande importância econômica e social para o Brasil, tem grande contribuição no PIB nacional e vem destacando-se como uma das principais commodities agrícolas do país, como também o maior produtor do mundo. No entanto, sua produtividade pode ser significativamente afetada pela ocorrência de pragas, dentre as quais se destaca a cigarrinha-das-raízes (*Mahanarva fimbriolata*), responsável por causar danos expressivos ao desenvolvimento e à qualidade da cultura.

Com base nos artigos e livros consultados, observa-se que a incidência da cigarrinha-das-raízes aumentou de forma significativa nos canaviais, especialmente em razão das mudanças no sistema de manejo, como a adoção da colheita mecanizada sem queima, que favorece o acúmulo de palhada, eleva a umidade do solo e cria condições favoráveis à proliferação do inseto.

Dessa forma, torna-se fundamental a adoção de estratégias eficientes de manejo, com destaque para o Manejo Integrado de Pragas (MIP), um monitoramento constante da lavoura de forma adequada e monitorada, o uso de variedades resistentes, o controle biológico, principalmente com o fungo *Metarhizium anisopliae*, e, quando necessário, a aplicação de controle químico de forma racional, pois essa última se não for bem aplicada pode trazer riscos a cultura.

Os estudos analisados indicam que a adoção de práticas sustentáveis, associada ao conhecimento técnico, contribui significativamente para a mitigação dos danos causados pela cigarrinha-das-raízes, favorecendo a manutenção da qualidade e produtividade da cana-de-açúcar. Além dos benefícios econômicos e agrônômicos, essas práticas fortalecem a sustentabilidade da atividade sucroenergética, ao promover o uso mais eficiente de recursos naturais e a redução dos impactos ambientais. Por fim, sugere-se que pesquisas futuras aprofundem estudos sobre novas alternativas de controle, visando métodos cada vez mais eficientes e ambientalmente sustentáveis.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, José Eduardo Marcondes de. Controle da cigarrinha-da-raiz em cana-de-açúcar. **Revista Cultivar Grandes Culturas**, Pelotas, ano XV, n. 177, fev. 2014. Disponível em: <https://revistacultivar.com.br/artigos/como-controlar-cigarrinha-na-cana>. Acesso em: 10 jun. 2026.

ANJOS, I. A. et al. Spatial distribution of sugarcane spittlebug, *Mahanarva fimbriolata*, in sugarcane fields. In: INTERNATIONAL SOCIETY OF SUGAR CANE TECHNOLOGISTS, 27., 2010, Veracruz. **Proceedings [...]**. Veracruz: ISSCT, 2010. p. 1-7.

ARACÊ. Atualizações no manejo integrado das principais pragas da cana-de-açúcar no Brasil. **Revista Aracê**, São José dos Pinhais, v. 7, n. 7, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/download/6289/8805/25530>. Acesso em: 10 jun. 2026.

ARQUIVO NACIONAL. Cana-de-açúcar. **História Luso-Brasileira**, Rio de Janeiro, 18 nov. 2021. Disponível em:

https://historialuso.an.gov.br/index.php?Itemid=215&catid=2071&id=5927%3Acana-de-acucar&option=com_content&view=article. Acesso em: 30 ago. 2025.

ARRIGONI, Eduardo de Barros. **Pragas diversas em cana crua**. In: SEMANA DA CANA-DE-AÇÚCAR DE PIRACICABA, 4., 1999, Piracicaba. Anais [...]. Piracicaba: AFOCAPI, 1999. p. 38-39.

CANAONLINE. **Incidência de cigarrinha nos canaviais**. 2019. Disponível em: <https://www.canaonline.com.br/conteudo/na-epoca-das-chuvas-a-incidencia-de-cigarrinha-explode-nos-canaviais-saiba-como-controlar.html>. Acesso em: 13 fev. 2026

CARDANO, Mario. **Manual de pesquisa qualitativa: a contribuição da teoria da argumentação**. Tradução de Elisabeth da Rosa Conill. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. 371 p. ISBN 978-85-326-5502-8.

CARVALHO, Cícero Pércles de Oliveira. **Análise da reestruturação produtiva da agroindústria sucroalcooleira alagoana**. 3. ed. Maceió: EDUFAL, 2009.

CARVALHO, João Luís Nunes; NOGUEIROL, Rodrigo Coqui; MENANDRO, Lívia Maria Santos; BORDONAL, Ricardo de Oliveira; BORGES, Carolina Diniz; CANTARELLA, Heitor; FRANCO, Henrique Coutinho Junqueira. Agronomic and environmental implications of sugarcane straw removal: a major review. **GCB Bioenergy**, v. 9, n. 7, p. 1181-1195, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1111/gcbb.12410>.

CASTRO, Stefane de Gouvêa Queiroz de; DINARDO-MIRANDA, Leila Luci; FRACASSO, Juliano Vilela; BORDONAL, Ricardo de Oliveira; MENANDRO, Lívia Maria Santos; FRANCO, Henrique Coutinho Junqueira; CARVALHO, João Luís Nunes. Changes in soil pest populations caused by sugarcane straw removal in Brazil. **Bioenergy Research**, v. 12, n. 4, p. 878-887, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12155-019-10019-4>.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. **Acompanhamento da safra brasileira: cana-de-açúcar: safra 2024/25**: 1.º levantamento. Brasília, DF: Conab, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/safras/safra-de-cana-de-acucar/arquivos-boletins/boletim-da-safra-de-cana-de-acucar>. Acesso em: 15 set. 2025.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. **Acompanhamento da safra brasileira: cana-de-açúcar: safra 2020/21**: 4.º levantamento. Brasília, DF: Conab, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/safras/safra-de-cana-de-acucar/arquivos-boletins/boletim-da-safra-de-cana-de-acucar>. Acesso em: 12 set. 2025.

CONAB. **Acompanhamento da safra brasileira de Cana-de-açúcar: Safra 2023/24**. Brasília, DF: **Conab**, 2023, v. 11, n. 3. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/>. Acesso em: 18 out. 2025.

COOPERCITRUS. Cigarrinha-das-raízes: alerta vermelho para o início do período úmido. **Revista Agropecuária Digital**, 2026. Disponível em:

<https://revistacoopercitrus.com.br/cigarrinha-das-raizes-alerta-vermelho-para-o-inicio-do-periodo-umido/>. Acesso em: 13 fev. 2026

CULTIVAR. Cigarrinha das raízes em cana-de-açúcar. **Revista Cultivar**, 2023. Disponível em: <https://revistacultivar.com.br/>. Acesso em: 13 out. 2025.

DINARDO-MIRANDA, Leila Luci et al. Tolerance of sugarcane cultivars to *Mahanarva fimbriolata* (Stål) (Hemiptera: Cercopidae). **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 52, n. 4, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cr/a/YbqCCHCkpLmJTCrVbcjQDGq/>. Acesso em: 10 jun. 2026.

DINARDO-MIRANDA, Leila Luci. **Cigarrinha-das-raízes em cana-de-açúcar**. Campinas, SP: Instituto Agrônômico, 2003. 70 p. Disponível em: <https://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/buscar.php?categoria=10>. Acesso em: 10 fev. 2026.

DINARDO-MIRANDA, Leila Luci. **Nematoides e pragas da cana-de-açúcar**. 2. ed. rev. e atual. Campinas, SP: Instituto Agrônômico, 2018. 444 p. ISBN 978-85-60409-03-7. Disponível em: <https://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/buscar.php?categoria=10>. Acesso em: 12 fev. 2026.

DINARDO-MIRANDA, Leila Luci; GIL, Marcelo Alex. Estimativa do nível de dano econômico de *Mahanarva fimbriolata* (Stål) (Hemiptera: Cercopidae) em cana-de-açúcar. **Bragantia**, Campinas, v. 66, n. 1, p. 81-88, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/brag/a/tdbzJzpTFhRmKyjngHmNCCH/>. Acesso em: 10 jun. 2026.

DINARDO-MIRANDA, Leila Luci; FRACASSO, Juliano Vilela. Sugarcane straw and the populations of pests and nematodes. **Scientia Agricola**, Piracicaba, v. 70, n. 5, p. 369-374, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-90162013000500012>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sa/a/8Cdd5sPfxKwJT4hzZG5fCDq/>. Acesso em: 10 jun. 2026.

DINARDO-MIRANDA, Leila Luci; FERREIRA, José Maurício Garcia. Eficiência de *Metarhizium anisopliae* (Metsch.) no controle de *Mahanarva fimbriolata* (Stål) (Hemiptera: Cercopidae) em cana-de-açúcar. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 8., 2003, São Pedro. **Resumos [...]**. Piracicaba: Sociedade Entomológica do Brasil, 2003. v. 1, p. 77.

EMBRAPA. Controle biológico das cigarrinhas-da-raiz em cana-de-açúcar. **Prosa Rural**, Brasília, DF: Embrapa, 2021. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133279>. Acesso em: 14 nov. 2025.

EMBRAPA. Pragas da cana-de-açúcar. Brasília, DF: **Embrapa**, 2022. Disponível em: <https://www.embrapa.br/en/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/cana-de-acucar/>. Acesso em: 14 nov. 2025.

GALLO, Domingos et al. **Entomologia agrícola**. Piracicaba, SP: FEALQ, 2002. 920 p. (Biblioteca de Ciências Agrárias Luiz de Queiroz, 10). ISBN 8571330115. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/001252172>. Acesso em: 10 jun. 2026.

GARCIA, José Francisco; BOTELHO, Paulo Sérgio Machado; PARRA, José Roberto Postali. Biology and fertility life table of *Mahanarva fimbriolata* (Stål) (Hemiptera: Cercopidae) in sugarcane. **Scientia Agricola**, Piracicaba, v. 63, n. 4, p. 317-320, jul./ago.

2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-90162006000400001>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sa/a/Hcrdmq9tZnSn5mbW7vRLxWv/>. Acesso em: 10 jun. 2026.

GARCIA, José Francisco; BOTELHO, Paulo Sérgio Machado. Volta indesejada: estratégias contra a cigarrinha da cana. **Cultivar Grandes Culturas**, Pelotas, n. 81, p. 37-39, jan. 2006.

GARCIA, José Francisco; PRADO, Simone de Souza; VENDRAMIM, José Djair; BOTELHO, Paulo Sérgio Machado. Effect of sugarcane varieties on the development of *Mahanarva fimbriolata* (Hemiptera: Cercopidae). **Revista Colombiana de Entomología**, Bogotá, v. 37, n. 1, p. 16-20, 2011. DOI: <https://doi.org/10.25100/socolen.v37i1.9028>. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.25100/socolen.v37i1.9028>. Acesso em: 10 jun. 2026.

LEAL, José Eduardo Tiraboschi; GINAK, Saulo Garé; ROSSI, Marta Maria; MUTTON, Márcia Justino Rossini; MUTTON, Miguel Angelo. Influência da cigarrinha-das-raízes *Mahanarva fimbriolata* (Stal, 1854) (Hemiptera: Cercopidae) e seus métodos de controle sobre a produtividade e a qualidade da cana-de-açúcar. **Nucleus**, Ituverava, v. 5, n. 2, 2008. DOI: <https://doi.org/10.3738/nucleus.v5i2.96>. Disponível em: <https://www.nucleus.feituverava.com.br/index.php/nucleus/article/view/96>. Acesso em: 30 ago. 2025.

OLIVEIRA, Maurílio Fernandes de; BRIGHENTI, Alexandre Magno. **Controle de plantas daninhas: métodos físico, mecânico, cultural, biológico e alelopatia**. Brasília, DF: Embrapa, 2018. ISBN 978-85-7035-851-6. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1103281>. Acesso em: 10 jun. 2026.

PEREIRA, Douglas Henrique; GROTO, Carlos Guilherme Lopes. Produção e análises de combustíveis sólidos alternativos obtidos a partir de resíduos agroindustriais. **Desafios: Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins**, Palmas, v. 5, n. especial, p. 196-203, 2018. DOI: <https://doi.org/10.20873/uft.2359-3652.2018v5nEspecialp196>. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios/article/view/5773>. Acesso em: 10 jun. 2026.

PEREIRA, José Mário; FERNANDES, Pedro Marques; VELOSO, Valquíria da Rocha Santos; SILVA, Euzebio Antônio da. Thiamethoxam no controle de *Mahanarva fimbriolata*, na produtividade e na qualidade tecnológica da cana-de-açúcar. **Agrociencia Uruguay**, Montevideo, v. 14, n. 2, p. 26-32, 2010. Disponível em: https://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-15482010000200004. Acesso em: 10 jun. 2026.

RAÍZEN. **Cana-de-açúcar: tudo sobre sua importância e versatilidade**. Raízen, 2021. Disponível em: <https://www.raizen.com.br/blog/cana-de-acucar-importancia-e-versatilidade>. Acesso em: 15 ago. 2025.

RAMOS, G. S. **Cigarrinha da cana (*Mahanarva fimbriolata*): como realizar o controle eficiente da cigarrinha-das-raízes?** Agroadvance, 2024. Disponível em: <https://agroadvance.com.br/blog-cigarrinha-da-cana-mahanarva-fimbriolata/>. Acesso em 15 Dez. 2025.

RODRIGUES, Karen Helena. Conhecimento e manejo da cigarrinha-das-raízes *Mahanarva fimbriolata*. **Revista Cultivar Grandes Culturas**, Pelotas, ed. 298, 22 jun. 2025. Disponível

em: <https://revistacultivar.com.br/artigos/conhecimento-e-manejo-da-cigarrinha-das-raizes-mahanarva-fimbriolata>. Acesso em: 10 jun. 2026.

SOCICANA. **Cigarrinha-das-raízes (*Mahanarva fimbriolata*) e seus impactos na cana-de-açúcar**. Guariba, 2024. Disponível em: <https://socicana.com.br/noticias/cigarrinha-das-raizes-mahanarva-fimbriolata-e-seus-impactos-na-cana-de-acucar/>. Acesso em: 20 de fev. de 2026.

STINGEL, E. **Distribuição espacial e plano de amostragem para a cigarrinha-das-raízes, *Mahanarva fimbriolata*, em cana-de-açúcar**. Dissertação (Mestrado). Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. Piracicaba, 2005, 75 p. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11146/tde-27072005-140222/publico/ErichStingel>. Acesso em: 30 ago. 2025

SYNGENTA. História da cana-de-açúcar no Brasil. 2024. Disponível em: <https://maisagro.syngenta.com.br/tudo-sobre-agro/historia-da-cana-de-acucar-no-brasil-da-chegada-a-lideranca-mundial/>. Acesso em: 13 fev. 2026.

THOMAZ JUNIOR, Antonio. O agrohidronegócio no centro das disputas territoriais e de classe no Brasil do século XXI. **Campo-Território: Revista de Geografia Agrária**, Uberlândia, v. 5, n. 10, p. 92-122, ago. 2010. DOI: <https://doi.org/10.14393/RCT51012042>. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/campoterritorio/article/view/12042>. Acesso em: 10 jun. 2026.

TOLEDO, R. E. B. et al. **Cigarrinha-das-raízes em cana-de-açúcar**. Revista Cultivar, 2023. Disponível em: <https://revistacultivar.com.br/artigos/cigarrinha-das-raizes-em-cana-de-açúcar>. Acesso em: 29 out. 2025

ÚNICA. Brasil: **O maior produtor mundial de açúcar**. Revista Única, 2024. Disponível em <https://unica.com.br/setor-sucroenergetico/acucar/>. Acesso em: 10 ago. 2025.

VELOSO, C. **Descubra quais são as principais pragas da cana-de-açúcar**. Disponível em: <https://blog.verde.ag/pt/manejo-de-pragas-e-doencas/pragas-da-cana-de-acucar>. 2024. Acessado em: 17 set. 2025.